

A CONTABILIDADE GERENCIAL E SUA ESSENCIALIDADE NOS NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

Ciências Sociais Aplicadas / 18/02/2024

REGISTRO DOI: [10.5281/zenodo.10676920](https://doi.org/10.5281/zenodo.10676920)

Lelles de Paula Lemos¹

RESUMO

A contabilidade gerencial nos negócios internacionais ajuda as organizações a gerenciar de forma estratégica suas operações através de dados e informações, organizando e controlando inteiramente todas as transações de uma organização. No passado a contabilidade gerencial teve alguns estágios de evolução que foram de suma importância para as organizações conduzirem suas operações internacionais. Na atualidade vivemos em um mundo tecnológico, trazendo assim mais ferramentas para análises, assim como uma maior facilidade de utilização através da tecnologia. Mesmo não sendo possível prever o futuro com exatidão, as

tecnologias futuras proporcionarão mais tempo para planejar, analisar dados e realizar todos os deveres da contabilidade gerencial. As organizações utilizam de ferramentas e relatórios para auxiliar em suas tomadas de decisão, sendo elas o fluxo de caixa, gestão de estoques, o orçamento, custeio por absorção etc. Como conhecimentos essenciais identificamos o planejamento estratégico e desempenho, relatórios e controle, tecnologia e análise, dentre outros. Desta forma, evidenciamos o passado, presente e futuro da contabilidade gerencial, juntamente da sua importância nos negócios internacionais, suas principais ferramentas e relatórios juntamente dos conhecimentos essenciais do profissional gerencial nos negócios internacionais. Este artigo utilizou a revisão bibliográfica como metodologia de pesquisa e objetiva evidenciar a importância da contabilidade gerencial para as organizações no âmbito internacional, refletindo sobre seu passado, presente e futuro, elencando as principais ferramentas e relatórios essenciais para a tomada de decisão, juntamente com os conhecimentos essenciais necessários aos profissionais nos negócios internacionais.

Palavras-chave: Contabilidade Gerencial. Ferramentas. Internacionalização. Organização.

ABSTRACT

Management accounting in international business helps organizations to strategically manage their operations through data and information, organizing and fully controlling all transactions of an organization. In the past, management accounting had some stages of evolution that were of paramount importance for organizations to conduct their international operations. Nowadays we live in a technological world, thus bringing more tools for analysis, as well as greater ease of use through technology. Even though it's not possible to predict the future exactly, future technologies will give you more time to plan, analyze data, and perform all the duties of management accounting. Organizations use tools and reports to assist in their decision-making, such as cash flow, inventory management, budget, absorption costing, etc. As essential knowledge we identify strategic planning and performance, reporting and control, technology and

analysis, among others. In this way, we highlight the past, present and future of management accounting, along with its importance in international business, its main tools and reports, together with the essential knowledge of the managerial professional in international business. This paper used a bibliographical review as a research methodology and aims to highlight the importance of management accounting for organizations at the international level, reflecting on their past, present and future, listing the main tools and essential reports for decision-making, along with the essential knowledge needed by professionals in international business.

Keywords: *Management accounting. Tools. Internationalization. Organization.*

1 Introdução

O mundo está evoluindo constantemente, e desde o surgimento da globalização as organizações tiveram a oportunidade de se expandir internacionalmente visando alcançar novos mercados para assim gerar uma maior lucratividade, mas para isso as organizações precisam ter conhecimento dos custos, oportunidades, finanças, ou seja, tudo relacionado aos seus processos, para realizar expansões mais assertivas.

E nesse aspecto surge a contabilidade gerencial nos negócios internacionais buscando auxiliar as organizações na adequação e análise de suas finanças de forma a gerenciar todos os seus departamentos, produtos e serviços para que assim as empresas possam adequar suas finanças para tomar decisões de forma a diminuir os custos e aumentar a lucratividade através das informações adquiridas com as ferramentas e os relatórios da contabilidade gerencial.

Desta forma, será de extrema importância para as organizações utilizarem ferramentas e relatórios, como fluxo de caixa, custeio por absorção, custo de oportunidade, dentre vários outros disponibilizados na contabilidade gerencial. Assim, os profissionais da organização devem ter

conhecimentos essenciais sobre a contabilidade gerencial para que possam ser capazes de utilizar as ferramentas e entender os relatórios para analisar os dados e informações de forma a auxiliar nas tomadas de decisão.

Por conseguinte, as organizações devem possuir a capacidade de identificar os aspectos que poderão beneficiá-la em sua internacionalização, onde para isso ela poderá dispor para os profissionais de contabilidade conhecimentos, competências e habilidades que serão necessários para que as tarefas sejam executadas de maneira mais eficaz, desta forma, é preciso compreender quais são estas competências e conhecimentos alinhados às habilidades para que seja possível compreender seus benefícios e usabilidades no contexto empresarial, principalmente quando se trata de uma internacionalização onde pode haver desafios e problemas inesperados, e quando uma organização possui profissionais contábeis habilitados para a função quaisquer inconsistências poderão ser solucionadas de forma a não impactar nos projetos da organização, por isso será de extrema importância evidenciar estas características.

Assim, se os profissionais e a organização como um todo não possuírem esses conhecimentos a empresa poderá enfrentar alguns problemas e desafios como informações divergentes, análises superestimadas, custos elevados, concorrência acirrada e um possível prejuízo. Porém, quando os profissionais e a organização possuem esses conhecimentos, sabem da importância da contabilidade gerencial nos negócios internacionais e as utilizam corretamente, ela poderá obter sucesso em suas operações internacionais.

O presente artigo utilizou a revisão bibliográfica como metodologia de pesquisa e tem como objetivo evidenciar a importância da contabilidade gerencial para as organizações no âmbito internacional, refletindo sobre seu passado, presente e futuro, elencando as principais ferramentas e relatórios essenciais para a tomada de decisão, juntamente com os

conhecimentos essenciais necessários aos profissionais nos negócios internacionais.

2 Importância da Contabilidade Gerencial Nos Negócios Internacionais

A contabilidade em si já vem sendo de grande valia para as organizações desde o início da sua utilização pelas pessoas nos primórdios da humanidade. Moura (2016) evidencia que a criação da contabilidade se deu na Mesopotâmia e que através da necessidade contábil que surgiu a escrita cuneiforme e assim foi um passo extremamente importante para o desenvolvimento de toda humanidade assim como a evolução da contabilidade para que fosse possível chegar até o presente momento em que a contabilidade se faz presente em todas as organizações existentes no mundo.

Assim, se deu o surgimento da contabilidade no mundo, porém com o passar dos séculos foram surgindo novas necessidades para as operações contábeis exigindo sua floração para abranger não somente a parte financeira da organização, mas outras diversas áreas como a parte gerencial das empresas, e nesse sentido surgiu a contabilidade gerencial para trazer um foco maior na gestão interna das organizações e não somente na parte numérica do processo, ou seja, os contadores gerenciais agora visualizam a organização por inteiro buscando através dos dados contábeis a melhor gestão dos recursos financeiros priorizando a melhor utilização destes para as organizações, assim é possível compreender a diferença entre a contabilidade geral e a contabilidade gerencial, onde ambas são importantes, porém possuem focos distintos uma da outra.

Desta forma, a contabilidade gerencial possui características que podem ser alavancadores de rentabilidade caso seja utilizado corretamente pelas organizações, assim ao compreender o passado da contabilidade em si, é possível compreender o quanto ela pode ser transformadora para a humanidade e principalmente para os processos organizacionais. Dito

isso, a contabilidade gerencial possui imensa importância para as empresas que atuam localmente e podem ser fundamentais para também para as empresas que desejam se internacionalizar para novos mercados.

A contabilidade gerencial nos negócios internacionais ajuda as organizações a gerenciar de forma estratégica suas operações através de dados e informações que podem ser essenciais nas tomadas de decisões internacionais. Assim, Mattos, Freitag e Junior (2010) complementam dizendo que a contabilidade gerencial surgiu para atender a demanda das empresas por informação contábil no seu ambiente interno em todos os níveis organizacionais que precisam dessas informações para realizar uma tomada de decisão.

Assim, Horngren, Sundem e Stratton (2004) dizem que a contabilidade gerencial é basicamente as informações contábeis que são feitas para os gestores internos da empresa. Ou seja, é o processo de constatar, medir, agrupar, examinar, organizar, esclarecer e transmitir informações que ajude os administradores a alcançarem os objetivos da organização.

Savino (2015) corrobora com esse pensamento ao afirmar que a contabilidade gerencial é um instrumento que apoia e orienta nos processos de gestão das empresas, visto que utiliza informações existentes na contabilidade e as transformam em informações gerenciais de forma a apoiar as tomadas de decisão.

Assim, a contabilidade gerencial pode ajudar as organizações no controle de vários processos em sua internacionalização, como o controle de custos diretos e indiretos, elaboração de orçamentos e estratégias, ou seja, tudo o que está relacionado com o processo de produção e comercialização de produtos e serviços. Ao passo que utiliza as informações adquiridas para definir planejamentos financeiros e fazer análises de rentabilidade e eficiência dos processos.

Amorin (2015) diz que através do gerenciamento contábil é possível organizar e controlar inteiramente todos os tipos de transações de uma organização, sejam vendas ou aquisições a título de exemplo. E ainda vai além afirmando que é por meio do gerenciamento contábil que o profissional consegue conduzir o desempenho organizacional de uma empresa através dos relatórios que ajudam a apurar de forma adequada as informações mais importantes, sendo assim, uma ótima ferramenta de gerenciamento interno que traz diversas explicações de como algumas ferramentas como o fluxo de caixa e orçamento, por exemplo, são capazes de se tornarem ótimos recursos para o planejamento da gestão nas organizações.

Desta forma, a contabilidade gerencial nos negócios internacionais de uma organização poderá proporcionar um melhor alinhamento de sua gestão financeira afim de evidenciar dados e informações que revelem possíveis inconsistências operacionais, ou mesmo oportunidades existentes para que seja possível alavancar as operações em mercados externos de forma a aumentar sua margem de lucro. Da Cruz (2023) complementa enfatizando que as organizações adquirem uma maior margem de lucro bruto quando possuem preços mais elevados, quando ela consegue reduzir a pressão da competição no mercado, ou quando possui custos de produção reduzidos comparativamente ao mercado.

Todas as organizações incluindo as internacionalizadas desejam obter maiores lucros sempre que possível, e ao utilizar da contabilidade gerencial ela poderá obter essa lucratividade, dado que ela agrupa e fornece informações relevantes para as empresas realizarem essas análises que possibilitam o aumento correto de preços, a competitividade frente a concorrência, assim como métodos para a redução de custos eficiente no ambiente organizacional.

De acordo com Morales (2011) a contabilidade gerencial também pode impactar na diminuição dos desperdícios ao auxiliar as organizações a analisarem suas despesas objetivando a redução de gastos que não são

essenciais, ao passo que também pode criar valor através de medidas de resultados das ações tomadas pelos profissionais da organização através de ganhos futuros mais elevados comparados aos do presente analisados através do fluxo de caixa das organizações criando assim, valor para os donos e acionistas.

Assim, identificamos o quão importante a contabilidade gerencial pode ser nos negócios internacionais de uma organização, e o quanto ela pode auxiliar nas tomadas de decisão, na diminuição de desperdícios, formação estratégica e criação de valor ao levar informações contábeis relevantes para os gestores internos disponibilizando maior conhecimento e entendimento das finanças da organização.

3 Passado, Presente e Futuro da Contabilidade Gerencial

Evidenciado a importância da contabilidade gerencial nas organizações internacionais, agora vamos identificar o passado, presente e o possível futuro dessa ferramenta gerencial, de forma a elencar características que foram, são e ainda serão importantes para as organizações.

3.1. O Passado da contabilidade gerencial nos negócios internacionais

No passado as organizações identificaram a necessidade por informações contábeis para gerir de forma estratégica suas operações internacionais, assim a contabilidade gerencial foi de suma importância no âmbito internacional a partir da globalização, que de acordo com o Jornal da USP (2017) começou como conhecemos hoje em 1899.

De acordo com Mattos, Freitag e Junior (2010) a contabilidade gerencial teve alguns estágios de evolução durante o século XX, onde apontam que no estágio 1 tivemos a determinação dos custos e o controle das finanças, no estágio 2 tivemos o uso das informações nos planejamentos e controle da gerência, no estágio 3 tivemos uma diminuição do desperdício de ativos nos processos organizacionais, e por fim no estágio 4 tivemos a geração de valor através da melhor utilização dos recursos.

Esses estágios foram de suma importância para as organizações conduzirem suas operações internacionais, pois através destes aspectos presentes na contabilidade gerencial, elas puderam definir planejamentos e estratégias para reduzir custos, se fixar em novos mercados e superar os possíveis concorrentes.

3.2. Atualidade da contabilidade gerencial nos negócios internacionais

Evidenciado uma breve contextualização do passado, chegamos na atualidade e podemos identificar que a contabilidade gerencial é de extrema importância, pois vivemos em um ambiente muito competitivo além de globalizado o que acaba gerando diversos desafios para as organizações internacionalizadas, como concorrência acirrada e mudanças constantes que necessitam de muita atenção para que seja possível alinhar as estratégias de acordo com os objetivos da organização.

Frigo & Williams (2019) dizem que até 2019 as inovações na área foram muito produtivas e seguiram no aprimoramento da forma de pensar e trabalhar dos contadores gerenciais implementando diversas ferramentas como o método ABC, a medição de desempenho, contabilidade enxuta, mapas estratégicos, dentre outros.

Nos dias de hoje a contabilidade gerencial utiliza de diversos índices para ajudar a maximizar o tempo gasto e minimizar os custos ao mesmo tempo que evita possíveis inconsistências, assim da Cruz (2023) elenca alguns tipos de índices utilizados atualmente, sendo eles: os índices de rentabilidade, índices de eficiência, índices de liquidez, índices de alavancagem financeira e índices de investidores. Onde esses índices trazem avaliações de desempenho, da capacidade de capital de giro, medida dos lucros sobre as vendas, retornos para os acionistas, assim como uma gestão mais eficaz.

E como hoje em dia vivemos em um mundo tecnológico, as informações e os dados podem ser geridos através de softwares e bancos de dados em nuvem para trazer maior agilidade na contabilidade gerencial. Savino

(2015) complementa afirmando que ao passo que as tecnologias vão evoluindo, surgem inovações que podem influenciar as operações organizacionais as aprimorando cada dia mais.

Assim, identificamos que na atualidade a contabilidade gerencial traz mais ferramentas para análises e uma maior facilidade de utilização através da tecnologia para que as organizações gerenciem melhor suas operações internacionais de forma que seu financeiro e suas estratégias trabalhem em conjunto para tornar possível obter os resultados esperados.

3.3. O futuro da contabilidade gerencial nos negócios internacionais

Nos dias atuais temos diversas tecnologias que a todo momento estão vindo com novas atualizações e que no futuro poderá impactar ainda mais os negócios, neste aspecto a contabilidade gerencial poderá ser afetada positivamente, dado às tecnologias de automação e Inteligência Artificial que estão se desenvolvendo.

Duarte (2023) complementa esse pensamento ao evidenciar que a habilidade em tecnologia vai se tornar parte primordial do significado de ser um contador, pois se os clientes utilizam mais tecnologia, os profissionais também irão usar. Mesmo não sendo possível prever o futuro das tecnologias com exatidão, como a Inteligência Artificial, automação e tecnologias ainda inexistentes, as tecnologias proporcionarão mais tempo para planejar, analisar dados e realizar todos os deveres do profissional.

Em uma organização internacionalizada essas tecnologias poderão ser ferramentas muito úteis para ajudar nas análises gerenciais trazendo novas perspectivas e novos modos de se utilizar de dados e informações, além de proporcionar redução de tempo, de custos, e auxiliar na criação de novas estratégias se tornando um diferencial competitivo frente aos concorrentes.

Dito isso, no futuro as organizações e os profissionais em contabilidade gerencial poderão ter alguns de seus processos, principalmente aqueles mais trabalhosos, mecânicos e repetitivos sendo realizados pela tecnologia, para que assim as organizações possam focar mais em suas estratégias para continuar se desenvolvendo nos negócios internacionais.

4 Ferramentas e Relatórios da Contabilidade Gerencial Nas Tomadas de Decisão

Identificado a importância da contabilidade gerencial para as organizações internacionais e feito uma breve análise do seu passado, presente e possível futuro, agora precisamos entender que dentro da contabilidade gerencial existem inúmeras ferramentas e relatórios que auxiliam as empresas a obterem as informações necessárias para que seja tomada as melhores decisões possíveis, pois se tratando de um ambiente internacional, os desafios se não enfrentados corretamente podem eventualmente desestabilizar toda a operação de uma organização. Quifamessa & Mateque (2019) complementam dizendo que as organizações quando adentram ao mercado internacional acabam enfrentando diversos desafios, o que pode dificultar sua inserção e fixação em mercados externos.

Assim, as organizações utilizam dessas ferramentas e relatórios para auxiliar em suas tomadas de decisão para enfrentar os desafios, mas quais são as principais ferramentas e relatórios da contabilidade gerencial? Silva et al. (2022) enfatizam como ferramentas essenciais da contabilidade gerencial, o fluxo de caixa (DFC), gestão de estoques, o orçamento, custeio por absorção e as demonstrações do resultado do exercício (DRE), dado que essas ferramentas disponibilizam dados e informações para auxiliar no processo de tomada de decisão.

Moura (2020) complementa afirmando que na busca de atingir os objetivos organizacionais o orçamento empresarial é uma das ferramentas mais essenciais no controle gerencial de uma organização.

O balanço patrimonial pode demonstrar vários aspectos financeiros importantes da organização na contabilidade gerencial, sendo uma ferramenta de suma importância, pois de acordo com Ermel (2020) o balanço patrimonial fornece uma imagem dos ativos e passivos da organização em uma determinada data. Alencar e Dias (2019) complementam dizendo que o balanço patrimonial dentre outros demonstrativos financeiros evidencia informações sobre o patrimônio da organização de forma a subsidiar uma tomada de decisão.

Já Padoveze (1999) evidencia que outras ferramentas também podem ser utilizadas através de índices tais como, o custo de oportunidade e o tempo do ciclo de produção e entrega.

Bazzi (2015) afirma que na contabilidade gerencial os relatórios estão em formas de orçamento, relatórios de desempenho, contabilidade por responsabilidade, relatórios de custos, e relatórios não rotineiros para facilitar a tomada de decisão.

Desta forma, identificamos as principais ferramentas e relatórios utilizados nas organizações internacionais que auxiliam nas tomadas de decisões, onde estas vão trazer dados e informações relevantes para os gestores da organização continuarem o desenvolvimento contínuo das operações nos mercados internacionais.

5 Conhecimentos Essenciais Na Contabilidade Gerencial Executiva

Segundo Schröder, Antunes & De Oliveira (2011, p. 37), “O conhecimento também pode ser definido como acúmulo de experiências. No contexto organizacional pode-se defini-lo como o que as empresas sabem sobre os processos organizacionais.”

Trazendo essa afirmação para o contexto de conhecimentos essenciais na contabilidade gerencial executiva temos que o conhecimento se dá pela perspicácia do profissional ao buscar por experiências que proporciona maior entendimento dos processos da organização de modo que essas

experiências reflitam na capacidade de obter as características necessárias para que seja possível incorporar os conhecimentos nos processos gerenciais da contabilidade no ambiente interno das empresas.

Dado as diversas ferramentas e relatórios que devem ser elaborados e analisados pelos gestores de uma organização, se torna necessário o pleno entendimento dos conhecimentos essenciais da contabilidade gerencial no ambiente organizacional em mercados internacionais.

Assim, Lawson (2019) enfatiza que existem seis principais domínios de habilidades e conhecimentos que os contadores gerenciais devem possuir, são eles:

Planejamento estratégico e desempenho: que orienta os profissionais a se tornarem líderes estratégicos com o conhecimento para fazer análises e avaliações atuais e futuras dos processos da organização.

- Relatórios e controle: dispõe ferramentas para os profissionais medirem e realizarem relatórios buscando evidenciar o desempenho organizacional de acordo com as obrigações.
- Tecnologia e análise: este possui quatro domínios que evidenciam a forma como os dados podem trazer um maior aprimoramento para a análise de uma organização, juntamente das tecnologias disponíveis de forma a continuar o desenvolvimento da organização.
- Perspicácia nos negócios e operações: Mostram como os profissionais podem ser multitarefas e trabalhar em qualquer área da organização de forma a melhorar seus processos.
- Liderança: auxiliam os gestores a se tornarem verdadeiros líderes de forma que consigam formar e conduzir as suas equipes de forma a atingir os objetivos dos colaboradores e da organização.

- Ética e valores profissionais: esta competência enfatiza a importância de os colaboradores evidenciarem seus valores profissionais e comportamentais éticos em conformidade com as leis para que trilhem um caminho ético e sustentável nos negócios.

Desta forma, os profissionais da contabilidade gerencial em uma organização internacional devem ser capazes de realizar planejamentos, identificar novas estratégias, saber elaborar e entender os relatórios de forma a ter um melhor controle e desempenho nas operações, de modo que consiga aprimorar as análises realizadas utilizando dos conhecimentos e tecnologia, sendo versáteis, possuindo liderança e ética profissional.

Cardoso (2006) também vem de acordo com o proposto e faz um apanhado de competências necessárias para os contadores que também podem ser aplicados na gerência empresarial, onde ele o chama de dicionário de competências do contador, elencando diversas competências que através da sua pesquisa realizada o autor julga ser as principais competências necessárias para os contadores se tornarem profissionais cada vez melhores.

De forma que se traduza em benefícios para as organizações, essas competências são primordiais para a contabilidade gerencial, desta forma será apresentado na Tabela 1 a seguir as competências essenciais para os contadores, onde estas competências poderão ser primordiais para as organizações principalmente quando se trata de uma empresa internacionalizada.

Tabela 1. Dicionário do Contador.

Características	Descrição
Capacidades	Analítica e de comunicação

Habilidades	Estratégica, informática, comunicação, ouvir eficazmente, atendimento e relacionamento externo.
Conhecimentos	Ferramentas de controle, legal, contabilidade e finanças, planejamento, técnicas de gestão e gestão da informação.
Outras características pessoais	Autocontrole, empreendedor, integridade, confiança e trabalho em equipe.

Fonte: Adaptado de Cardoso (2006, p. 110).

Desta forma, é possível evidenciar tudo que um contador deve possuir para ser capaz de lidar com as organizações com excelência e eficácia em suas tarefas, pois quando se possui as capacidades analíticas e de comunicação, o profissional poderá ser capaz de lidar melhor com as pessoas e saber gerenciar informações de forma mais precisa e confiável podendo assim, ter maior excelência nas intercomunicações e resolução de inconsistências.

Juntamente das habilidades, conhecimentos e demais características pessoais apresentados na Tabela 1 acima proporcionará maior eficácia para a contabilidade gerencial, pois quando os profissionais contábeis possuem estas características as organizações poderão ter maior facilidade em manejar os dados contábeis de forma que estes sejam mais precisos e consistentes e com menores índices de erros possíveis, tornando assim, as tomadas de decisão dos executivos mais sucintas e fundamentadas em dados e informações precisas podendo assim, gerar maior eficiência juntamente de menores custos e maior lucratividade, sendo um cenário perfeito para as organizações. Assim, quando uma organização compreende que os conhecimentos acima apresentados são fundamentais para a sua contabilidade gerencial esta poderá ter maior controle sobre sua internacionalização de forma que ela enfrente

menores problemas e possua maior capacidade de sucesso, onde a não utilização da contabilidade gerencial poderá gerar exatamente o oposto desta, maiores problemas e menores chances de sucesso.

6 METODOLOGIA

A fim de responder aos objetivos propostos neste artigo foi utilizado de textos externos para trazer a fundamentação necessária para esta pesquisa, onde foi utilizado de textos bibliográficos para compor o texto através de citações relevantes, o que proporcionou maior acurácia dos resultados obtidos, onde ao fim foi possível responder aos seguintes objetivos presentes na Tabela 2 a seguir:

Tabela 2. Objetivos do artigo.

Objetivos do artigo	
Objetivo 1:	Evidenciar a importância da contabilidade gerencial para as organizações no âmbito internacional.
Objetivo 2:	Refletir sobre seu passado, presente e futuro.
Objetivo 3:	Elencar as principais ferramentas e relatórios essenciais para a tomada de decisão.
Objetivo 4:	Evidenciar os conhecimentos essenciais necessários aos profissionais nos negócios internacionais.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

Desta forma, através de revisão bibliográfica para atender aos objetivos propostos a metodologia de pesquisa se classifica então como exploratória, pois se fez de textos científicos e livros relevantes para sua formulação. Assim Gil (2002, p.41) afirma que “embora o planejamento da

pesquisa exploratória seja bastante flexível, na maioria dos casos assume a forma de pesquisa bibliográfica ou de estudo de caso.”

Segundo Gil (2002, p. 130):

Esta etapa representa um período de investigação informal e relativamente livre, no qual o pesquisador procura obter, tanto quanto possível, entendimento dos fatores que exercem influência na situação que constitui o objeto de pesquisa. Constitui, portanto, uma etapa cujo objetivo é o de descobrir o que as variáveis significativas parecem ser na situação e que tipos de instrumentos podem ser usados para obter as medidas necessárias ao estudo final.

7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Ao concluir a análise da pesquisa foi possível compreender diversos aspectos importantes sobre a contabilidade gerencial, o que possibilitou o cumprimento dos objetivos estabelecidos inicialmente, gerando resultados relevantes para as organizações que desejam se internacionalizar para novos mercados, identificando fatores que poderão auxiliar nas tomadas de decisões organizacionais, como também poderá ser relevante para possíveis outros estudos e aprofundamento neste assunto, gerando uma base sólida para possíveis novas pesquisas.

Desta forma, esta pesquisa contou com uma proposta meramente teórica visando trazer aspectos textuais, porém a metodologia de pesquisa exploratória foi suficiente para responder aos objetivos propostos, onde

este método utilizado não é único ou exclusivo para se chegar ao mesmo resultado obtido.

A pesquisa analisou fatores que podem ser facilitados contábeis em uma internacionalização juntamente dos contextos organizacionais acerca da contabilidade gerencial permeando seus primórdios, sua situação atual, assim como possíveis avanços tecnológicos futuros, evidenciando capacidades e conhecimentos necessários aos profissionais desta área, assim como habilidades e ferramentas essenciais para todo o processo contábil, de modo que todos os fatores elencados possam ser gerados de dados e informações relevantes para a tomada de decisão nas empresas principalmente quando se trata de um novo mercado internacional.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar o passado, presente e o possível futuro da contabilidade gerencial nas organizações internacionais foi possível evidenciar que desde a sua utilização pelas empresas após o início da globalização, ela foi e continua sendo de suma importância para o desenvolvimento contínuo, para a elaboração de estratégias, como também para o entendimento geral das finanças da organização, podendo mostrar possíveis problemas, como também possíveis soluções através das ferramentas e relatórios utilizados em análises que podem auxiliar na tomada de decisão, evidenciando assim a sua importância para as organizações.

Desta forma, a contabilidade gerencial possui a capacidade de orientar as organizações para o sucesso na caminhada para expansões internacionais, possibilitando aos profissionais das empresas conhecimentos e habilidades necessárias para o desbravamento desse processo tão importante para as organizações, fazendo com que ela possua melhores oportunidades para alcançar seus objetivos definidos em âmbito internacional.

O ambiente internacional, assim como quaisquer mercados que as organizações desejam adentrar, possuem oportunidades e seus desafios,

e dado ao histórico da contabilidade gerencial é possível identificar que desde seus primórdios ela vem se estruturando determinando custos e controlando as finanças organizacionais se aprimorando e evoluindo por estágios, onde na atualidade a mesma se mostra mais evoluída e aprimorada utilizando-se de diversas ferramentas, assim para o futuro espera-se que as novas tecnologias apoiem ainda mais a contabilidade gerencial de forma a facilitar, agilizar e aprimorar ainda mais os processos organizacionais.

Também foi possível evidenciar que através da contabilidade gerencial os executivos das organizações poderão dispor de dados e resultados mais precisos, dado que seu foco está nos processos internos da empresa, e através dos dados e informações evidenciados através da contabilidade gerencial será possível obter melhores tomadas de decisão, mais precisão nos processos operacionais, finanças mais acuradas e com menor probabilidade de erros, proporcionando um ambiente tangível para o aumento da lucratividade e conseqüentemente o sucesso.

Ao final foi possível verificar também que são diversas as ferramentas e relatórios que a contabilidade gerencial utiliza para realizar as análises, como o fluxo de caixa, o orçamento, os índices de rentabilidade, liquidez, eficiência, dentre outros. Sendo necessário muita acurácia dos profissionais e conhecimentos como liderança, saber elaborar planos estratégicos e de controle e saber realizar análises efetivas para que façam o trabalho de acordo com o esperado de forma ética e profissional para assim tomar melhores decisões e trazer os resultados que a organização espera em um ambiente internacional.

Assim, foram obtidos resultados expressivos e contundentes com os objetivos apresentados, porém este artigo limitou-se a desenvolver os objetivos apenas teoricamente, não adentrando em especificidades e pesquisas mais profundas acerca dos métodos e ferramentas disponíveis na contabilidade gerencial, este também não se fez de pesquisas e estudos com empresas internacionalizadas para fundamentar os

resultados evidenciados na teoria. Desta forma, para pesquisas futuras será de extrema importância a evidenciação destes fatores para trazer os aspectos teóricos da pesquisa para realidade das empresas de forma a compreender se o que se apresenta na teoria realmente auxilia as empresas durante sua internacionalização, analisando seus dados e resultados obtidos através da contabilidade gerencial e suas ferramentas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alencar, R.M.B. & Dias, T. C. (2019). Balanço Patrimonial: A Importância para a Tomada de Decisões em Micros e Pequenas Empresas. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/1513>. [Acessado em: 2023/09/05]

Amorin, D. F. B. (2015). A importância da contabilidade gerencial para a gestão dos negócios. Revista Científica Semana Acadêmica. Fortaleza, ano MMXV, N°. 000078. Disponível em: <https://semanaacademica.org.br/artigo/importancia-da-contabilidade-gerencial-para-gestao-dos-negocios>. [Acessado em: 2023/09/02]

Bazzi, S. (2015). Contabilidade gerencial: conceitos básicos e aplicação. Curitiba: Editora Intersaberes. ISBN: 9788544302279. [Acessado em: 2023/09/02]

Cardoso, R. L. (2006). Competências do contador: um estudo empírico. Tese de Doutorado, *Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo*. DOI:10.11606/T.12.2006.tde-03042007-100732. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-03042007-100732/pt-br.php>. [Acessado em: 2024/01/30]

Da Cruz, R.T. (2023). Índices Contábeis – Parte I. [e-book] Flórida: Must University

Duarte, R. A. (2023) O Futuro da Contabilidade: Uma Visão Detalhada. Disponível em: <https://www.robertodiasduarte.com.br/o-futuro-da-contabilidade-uma-visao-detalhada/>. [Acessado em: 2023/09/01]

Ermel, M. D. A. (2020). Análise e demonstrações contábeis. Curitiba: Editora Contentus. ISBN: 9786557456354. [Acessado em;2023/09/05]

Friego, M. L., Williams, K. (2019). *Management Accounting: Expanding Relevance*. Disponível em: <https://www.sfmagazine.com/articles/2019/june/management-accounting-expanding-relevance?pso=true>. [Acessado em: 2023/09/01]

Gil, A. C. (2002). Como Elaborar Projetos de pesquisa. 4ª. ed. São Paulo: Editora Atlas. ISBN 85-224-3169-8. [Acessado em: 2024/01/29]

Hornigren, C. T., Sundem, G. L., & Stratton, W. O. (2004). Contabilidade gerencial. Ed 12. São Paulo: Editora Pearson. ISBN: 8587918478. [Acessado em: 2023/09/01]

Jornal da USP. (2017). Como, e quando, surgiu a globalização. Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/como-e-quando-surgiu-a-globalizacao/>. Acessado em: 2023/09/01]

Lawson, R. (2019). *A look at the next 100 years of management accounting*. Disponível em: <https://www.accountingtoday.com/opinion/a-look-at-the-next-100-years-of-management-accounting>. [Acessado em: 2023/09/02]

Mattos, M. A., Freitag, V. C., & Junior, P. C. S. (2010). Os Estágios Evolutivos da Contabilidade Gerencial: estudo aplicado às empresas prestadoras de serviços contábeis de Curitiba e região metropolitana. In Anais do Congresso Brasileiro de Custos-ABC. Disponível em: <https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/820>. [Acessado em: 2023/09/01]

Moura, I. V. (2020). Contabilidade Gerencial. Curitiba: Editora Contentus. ISBN: 9786557451823. [Acessado em: 2023/09/02]

Moura, E. L. M. (2016). A contabilidade na idade antiga: Uma revisão bibliográfica. Disponível em: <https://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/11851/1/PDF%20-%20Eduardo%20Lucas%20Ramos%20de%20Moura.pdf>. [Acessado em: 2024/01/30]

Morales. P. P. G. (2011). A Criação de Valores através da Contabilidade Gerencial. Disponível em: <https://administradores.com.br/artigos/a-criacao-de-valores-atraves-da-contabilidade-gerencial>. [Acessado em: 2023/09/05]

Padoveze, C. L. (1999). O papel da Contabilidade Gerencial no processo empresarial de criação de valor. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cest/a/tp4bTqmYRJTmBwTqbdJ5YTn/?lang=pt>. [Acessado em: 2023/09/02]

Quifamessa, D. C., & Mateque, R. R. M. (2019). Internacionalização de empresas: As dificuldades enfrentadas por uma empresa de tintas do Brasil. *Revista Formadores*, 12(3), 96-96. Disponível em: <https://adventista.emnuvens.com.br/formadores/article/view/1144>. [Acessado em: 2023/09/02]

Savino, E. M. P. (2015). A Contabilidade Gerencial e sua importância na atualidade. Disponível em: http://www.revistaopapel.org.br/noticia-anexos/1439821484_f5a97fc445645e4f7b7bab1a77827b07_150503139.pdf. [Acessado em: 2023/09/02]

Silva, J. C. S., da Silva, S. B., Roberto, J. C. A., & Cavalcante, Z. P. (2022). As principais ferramentas de gestão da contabilidade gerencial na tomada de decisão. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*. Ano. 07, Ed. 10, Vol. 09, pp. 05-20. Outubro de 2022. ISSN: 2448-0959. Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/contabilidade/ferramentas-de-gestao>. [Acessado em: 2023/09/02]

Schröder, C. Da S., Antunes, M. Da P., & De Oliveira, J. L. (2011). Gestão do Conhecimento Corporativo: Um Fator de Competitividade para as Organizações. *Revista de Administração Imed – RAIMED* ISSN 2237-7956 – Vol. 1, n. 1, p. 29-53. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/287897441_Gestao_do_Conhecimento_Corporativo_Um_Fator_de_Competitividade_para_as_Organizacoes. DOI:10.18256/2237-7956/raimed.v1n1p29-53 [Acessado em: 2024/01/30]

¹ Mestrando em Administração pela Must University, Graduado em Administração, Graduado em Ciências Contábeis, Graduado em Ciências Econômicas, Com MBA em Marketing Digital, MBA em Economia, Mercado e Finanças, MBA em Comércio Internacional, Especialização em Docência em Administração, Especialização em Direito Administrativo, Especialização em Planejamento Estratégico, Especialização em Gestão da Qualidade, Especialização em Contabilidade Empresarial e Estratégica, Especialização em Blockchain, Criptomoedas e Finanças na Era Digital.. E-mail: lleslemosprofissional@gmail.com

Revista Tópicos

A Revista Tópicos é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC),

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: (21) 976506654

E-Mail: contato@revistatopicos.com.br

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

ISSN: 2965-6672

CNPJ:

53.030.922/0001-
08

Rua Siqueira

Campos, 53 -

Sala 406,

Copacabana |

Rio de Janeiro -

RJ | Brasil